

SOLANUM LACINIATUM AITON – БЎЛАКЛИ ИТУЗУМНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

Ибрагимова Шахзода Шерали қизи

Тошкент давлат аграр университети

Озодбекова Гавхарой Азизбек қизи

Тошкент давлат аграр университети

Галаева Зухра Шокир қизи

Тошкент давлат аграр университети

Махкамов Тробжон Хусанбоевич

Тошкент давлат аграр университети

mturobzhon@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда бўлакли итузумни етиштиришнинг илмий асосланган усуллари бўйича натижалар келтирилган. Шу билан бирга *Solanum laciniatum* Aiton нинг хом-ашёсини тайёрлаш ва унинг сифати ҳамда тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: *Solanum laciniatum* Aiton, экиш, етиштириш, агротехник тадбирлар, тиббиётда қўлланилиши.

ABSTRACT

The article presents the results of scientific research on scientifically based methods of cultivation of *Solanum laciniatum* Aiton in Uzbekistan. At the same time, information is given on the preparation and therapeutic use of raw materials of the *Solanum laciniatum* and its chemical composition.

Key words: *Solanum laciniatum* Aiton, cultivation, agrotechnical measures, use in medicine.

КИРИШ. Обориген ҳамда адвентив ўсимликлардан турли мақсадларда фойдаланиб келиниб, уларни кўпайтириш ва етиштиришнинг илмий асосланган усуллари ишлаб чиқилмоқда [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Айни вақтда дунё бўйлаб деярли

барча мамлакатларда доривор, озиқ-овқат, зиравор, эфирмойли ва бошқа интродуцент ўсимликларга қизиқиш кундан кунга ортиб бормоқда. Айниқса табиий доривор ўсимликлар асосида турли хил касалликларни даволашга талаб кундан кучаймоқда. Шунинг учун интродуцент ўсимликларнинг хомашёсини янги иқлим шароитида халқаро стандартлар талабига мос келишини аниқлаш, фитокимёвий таркибини қиёсий ўрганиш ва истиқболли турларини етиштиришга эътибор қаратилмоқда.

Антропоген таъсирлар остида ўсимлик дунёсининг биологик хилма-хиллиги камайиб бораётган шароитда, республикамизнинг тупроқ иқлим шароитига мос янги экин турларини интродукция қилиш орқали маҳаллий доривор ўсимликларга бўлган босимни камайтириш, хомашё захирасига бўлган талабни қисман қондириш каби муҳим натижаларга эришилади. Доривор ўсимликларнинг хомашёсига бўлган талабни уларни ўсиш ва ривожланиш қонуниятларига таянган ҳолда, яъни кўпайтириш ва етиштиришнинг илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш орқали қондириш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Ўзбекистонда доривор ўсимликларни морфогенези, мавсумий ривожланиши мароми, биоморфологик хусусиятлари [1,2,3], кўпайтириш ва етиштириш усуллари [4,5,6], фитокимёвий таркиби ва бошқа хусусиятлари [7,8] бўйича илмий тадқиқотлар ўтказилиб, ижобий натижаларга эришилган.

Мақолада Ўзбекистонда бўлакли итузумни етиштиришнинг илмий асосланган усуллари бўйича илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Шу билан бирга *Solanum laciniatum* Aiton нинг хом-ашёсини тайёрлаш ва унинг сифати ҳамда тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Ўсимликнинг тавсифи. Ўсимлик табиий ҳолда доимий яшил бута, маданий ҳолда эса бўйи 3 метрга етадиган бир йиллик ўсимлик. Илдиз тармоғи - ўқ илдиз, асосан тупроқнинг ҳайдаладиган қаватида жойлашади. Илдиз бўғзининг йуғонлиги 2,4 см. (1,0 см.дан 4,7 см.гача). Илдизи олтинчи тартибгача тармоқланади. Пояси тик, юмалоқ шаклда, паншахасимон шохлайди. Поядаги шохлар сони 4 тадан 5 тагача. Япроқлари қисқа бандли, пойма-пой патсимон тармоқланган, узунлиги 37, кенлиги 26 см. Гуллари йирик бинафшаранг-кўкиш, 1,5-2 см.ли 5 та гулбарги бўлиб, улар

биттадан то 25 тагача миқдордаги гажак тўпгул шодасига тўпланган. Меваси - тухумсимон, тўксариқ, серсув бўлиб, узунлиги 2-2,5, кенглиги 1,5-2,0 см келади. Уруғлари оч ва тўқ жигарранг, бўйраксимон тузилган, узунлиги 1,4- 2,5, кенглиги 1-1,8 мм., ғадир-будир. Шунингдек меваларида сарғимтир-оқиш тошсимон катаклар бор.

Ўсимликнинг тарқалиши. Табиий ҳолда катта итузум Австралия, Янги Зеландия, Тасмания ва Янги Гвинеянинг тропик ва субтропик ерларида ўсади. Бир йиллик ўсимлик сифатида Наманган вилояти Поп тумани Абу Али ибн Сино номидаги давлат ўрмон хўжалигида етиштирилган.

Агротехник тадбирлар. Кўп йиллик тадқиқотлардан маълумки, катта итузум ёруғлик ва иссиқликни маъқул кўради, вақти-вақти билан суғориб туришга, тупрок унумдорлигига, азотли ўғитларга талабчан ўсимликдир.

Ўзбекистоннинг ҳар қандай турдаги тупроғи, айниқса, механик тузилиши яхши, унумдорлиги ҳар хил, оч, тўқ бўз тупроқлар катта итузум етиштириш учун қулай.

25 см чуқурликда асосий кузги шудгор ўтказишдан олдин гектар ҳисобига 50 тоннадан гўнг ва 80-100 кг.дан фосфор солинади.

Экинлардан бўшаган, бегона ўт буткул йўқолиб кетадиган ёки кескин камаядиган маккажўхоридан бўшаган ерлар, дам бериб қўйилган ерлар катта итузум экиш учун жуда маъқул ҳисобланади. Баҳорда, экиш олдида тупроқ яхшилаб текисланади, молаланади: енгил молалашда икки марта эгри-бугри тарзда, оғир молалашда гардишли мола билан иш олиб борилади.

Март ойининг бошларида СТХ-4 ёки сабзаёт экиш ускунасида қатор оралари 60 см масофада уруғлар экилади ва ускунага саёзроқ суғориш эгатлари олиш учун оқучник тиркалади. Гектарига 5 кг.дан уруғ сарфланади, уруғ 1,5-2 см чуқурга қадалади. Кетма-кет сингдириб суғорилади. Иссиқсевар ўсимликларни тунда суғорган маъқул. Майса унгунига қадар тупроқ юзаси нам ҳолатда сақлаб турилиши керак. Майса апрельнинг биринчи ўн кунлигида ўсиб чиқади.

Оғир тупроқларда, ёмғирдан кейин ер усти қатқалоқ бўлиб, майсанинг чиқишига тўсқинлик қилади. Уни игнали ғалтаксимон ускунада кетказилади. Апрель-май ойларида кўчатларнинг ер устки қисми сустривожланади, майсалар бу вақтда бегона ўтлардан ўзини ҳимоя қила олмайди. Шу боисдан икки марта ер юмшатилиб, ўтоқ қилиниши лозим. Айни вақтда кўчатлар зич ерларда ягона қилинади ва ҳар 15-20 см масофада 1-2 тадан ўсимлик колдирилади, шунда ҳар гектар ерда 200-250 минг туп ўсимлик бўлади.

Июнь ойидан сентябрга қадар пояларнинг ўсиши кучаяди, ўсимликлар бўйи 220-280 см.га етади. Бу вақтда шох-шаббалари чирмашиб кетгунига қадар, айни вақтда культивация қилинади, гектарига 100-150 кг.дан азот солинади.

Катта итузум намсевар, мавсум давомида 6-8 марта суғорилади (май-1, июнь-2, июль-2, август -1 (2), сентябрь-1).

Ғўза алмашлаб экиладиган, эскидан ҳайдаб келинадиган бўзтупроқларда хом-ашё ҳосилдорлиги гектарига 50-52 центнерни, уруғ эса 2-4 центнерни, оч, гипсли ва шағалли бўзтупроқларда тегишлича 20-22 центнер ва 1,5 центнергачани ташкил этади.

Хом-ашё тайёрланиши ва унинг сифати. Пишиб етилган мевалари сарғаяди, пишишига қараб қўлда терилаверади, қиёмига етиши учун (июнь охири-сентябрь) бурт(хандак)ларга жойланади ва вақти-вақти билан ҳарорати назорат қилиб турилади, ҳарорат 45 даражадан ортиб кетмаслиги керак, акс ҳолда мевалари ёрилиб кетади. Меваларининг қайта ишлашга тайёрлик белгиси уни сал эзганда устидаги пўстининг ёрилиши ва уруғининг этдан ажралишидир. Уруғлар 1x1 мм катакли сим ғалвирлардан эзиб ўтказиш ва этини сув билан яхшилаб ювиб ташлаш йўли билан мева пўстидан тозаланади.

Шуни назарда тутиш керакки, катта итузум уруғлари кулай ҳароратда, етарли даражадаги намлик шароитида, ҳатто қуритаётганда ҳам кўкаравериши мумкин. Шунинг учун икки ҳафта ичида уруғлар шабадали-соя жойда юпқа қилиб ёйиб қуритиш усулида пўстидан ажратилади. Қуриган уруғлар тозалаш учун пектусдан ўтказилади, кейин қопларга жойланади ва устига ёрлик ёпиштирилади.

Маромида пишиши учун хандакларда сақланади. Хом-ашё унда “саласадин” моддаси энг кўп бўлган даврда - август-сентябрь ойларида, пишиб етилган меваси 2-3 марта йиғиб олинганидан кейин ўрилади. Катта итузум силос ускунасида ўриб олинади. Ўриб, майдалаб қирқилган масса юпқа қилиб очик майдонларга ёйиб қўйилади ва кунига бир неча бор паншаха билан ағдариб турилади. Куёш чарақлаб турган вақтда хом-ашёнинг қуриш жараёни 2-3 ҳафта давом этади.

Тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби. Гуллаш, мева тугиш даврида ўриб олинган катта итузумнинг ер устки қисми прогестерон, картизон, дизак-сикортикостерон ва бошқа шу туркумдаги стероид гормонлар, саласодин ва саламаргин сингари ниммаҳсулотлар ишланадиган хом-ашё ҳисобланади. Бу дори-дармонлардан бод, бўғим яллиғланиши, баъзи кон касалликларида, нафас сиқишида, яллиғланиш жараёнларида, кўз ва тери касалликларида, экземада самарали фойдаланилмоқда.

Тавсиялар. Мунтазам суғориб турилмаса япроқ ва меваларининг бир қисми тўкилиб кетади, хом-ашё таркибида саласадин миқдори камаяди. Юқорида айтиб ўтилган тавсияларга амал қилиб иш олиб борилганида хом-ашё таркибидаги саласадин миқдори 1 %дан ортади, бу стандартга мувофиқ келади. Ўзбекистоннинг ҳар қандай турдаги тупроғи, айниқса, механик тузилиши яхши, унумдорлиги ҳар хил, оч, тўқ бўз тупроқлар катта итузум етиштириш учун қулай.

REFERENCES

9. Жумабоев Ғ.Ш., Махкамов Т.Х., Авазова М.А. Тошкент воҳаси шароитида испан мингбошини етиштириш технологияси //Agro Inform. – 2022. – №. 4. – С. 30-35.
10. Жумабоев Ғ. Ш., Махкамов Т. Х. Инвазив усимлик-Испан мингбоши (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) ни маданийлаштириш истикболлари ва уруг унувчанлиги //ГулДУ ахборотномаси. – 2022. – Т. 1. – С. 17-23.
11. Мелиқўзиев А. А., Ергешев Д.А., Махкамов Т. Х. Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 168-175.

12. Sotiboldieva D. I., Mahkamov T. X. Component composition of essential oils *Curcuma longa* L.(Zingiberaceae) introduced in Uzbekistan //American Journal of Plant Sciences. – 2020. – Т. 11. – №. 8. – С. 1247-1253.
13. Тўхтаев, Б. Ё., Маҳкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Маҳмудов, А. В., & Алляров, М. Ў. (2015). Доривор ва озуқабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома.
14. Yuldasheva, N. E., & Aminova, M. (2022). *Albuca bracteata*–hind piyozini etishtirish usullari va shifobahshlik xususiyatlari. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 376-384.
15. Мелиқўзиев, А. А., Ергешев, Д. А., & Маҳкамов, Т. Х. (2022). Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 168-175.
16. Сотиболдиева, Д., Маҳкамов, Т. Х., & Дусчанова, Г. М. (2019). Анатомо-гистологическое строение корневища *Curcuma longa* L.(сем. Zingiberaceae) в условиях интродукции). *НамДУ илмий хабарномаси*, 1, 54-59.

